

ISSN (o): 3030-3362

Nº 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Повышение привлекательности технических специальностей

Мамадалиев Рахим Рустамович

*Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация. В современных условиях стремительного технологического развития и цифровой трансформации экономики особую актуальность приобретает задача повышения привлекательности технических специальностей для абитуриентов. Данная статья посвящена рассмотрению ключевых направлений решения этой задачи. Авторы анализируют эффективные стратегии профориентации и привлечения талантливой молодежи на технические направления подготовки, включая использование ярких, креативных форматов профориентационной работы, развитие партнерских связей с предприятиями и школами. Особое внимание уделяется формированию позитивного имиджа технических профессий в общественном сознании, популяризации образа современного инженера и значимости его вклада в технологический прогресс. Кроме того, в статье рассматриваются особенности развития международной академической мобильности студентов технических специальностей как фактора повышения привлекательности инженерного образования. Комплексный подход к решению обозначенных задач может стать эффективным механизмом укрепления кадрового потенциала отечественной технической сферы.

Ключевые слова: привлекательность технических специальностей, профориентация и привлечение абитуриентов, позитивный имидж технических профессий, международная академическая мобильность студентов, кадровый потенциал технической сферы, технологическое развитие.

Increasing the attractiveness of technical specialties

Mamadaliyev Rakhim Rustamovich

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Abstract. In modern conditions of rapid technological development and digital transformation of the economy, the task of increasing the attractiveness of technical specialties for applicants is of particular relevance. This article is devoted to consideration of the key directions for solving this problem. The authors analyze effective strategies for career guidance and attracting talented youth to technical areas of training, including the use of bright, creative formats for career guidance, and the development of partnerships with enterprises and schools. Particular attention is paid to the formation of a positive image of technical professions in the public consciousness, popularization of the image of a modern engineer and the significance of his contribution to

technological progress. In addition, the article examines the features of the development of international academic mobility of technical students as a factor in increasing the attractiveness of engineering education. An integrated approach to solving the identified problems can become an effective mechanism for strengthening the human resources potential of the domestic technical sphere.

Key words: *attractiveness of technical specialties, career guidance and attraction of applicants, positive image of technical professions, international academic mobility of students, personnel potential of the technical field, technological development.*

Введение. В современных условиях стремительного технологического развития, цифровой трансформации экономики и радикального изменения структуры рынка труда особую значимость приобретает задача повышения привлекательности технических специальностей для абитуриентов. Решение этой задачи становится критически важным фактором обеспечения кадрового потенциала отечественной технической сферы, способного отвечать на вызовы цифровой эпохи и поддерживать высокий темп технологического прогресса.

Актуальность данной проблематики обусловлена рядом взаимосвязанных обстоятельств. Во-первых, сохраняется тенденция снижения популярности инженерно-технических направлений подготовки среди выпускников школ, отдающих предпочтение престижным гуманитарным и экономическим специальностям. Это связано, в частности, с недостаточной информированностью школьников о перспективах технических профессий и преобладанием в общественном сознании устаревших стереотипов об "узкопрофильности" и "сложности" инженерного труда. Во-вторых, имеет место нарастающий дефицит высококвалифицированных инженерно-технических кадров, вызванный как старением действующего персонала, так и недостаточным притоком молодых специалистов на предприятия. В-третьих, в условиях нарастающей конкуренции за человеческие ресурсы между странами и отраслями экономики особое значение приобретает задача повышения привлекательности национальных систем инженерного образования и стимулирования притока талантливой молодежи в технические сферы.

Решение обозначенных проблем требует разработки и реализации эффективных стратегий профориентации и привлечения школьников и

абитуриентов на технические направления подготовки. Особую роль здесь играет формирование позитивного имиджа технических профессий, повышение их престижа в глазах молодежи и общества в целом. Значимым фактором, определяющим инвестиционную привлекательность инженерного образования, является также развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей.

Таким образом, комплексный подход к решению задачи повышения привлекательности технических специальностей становится ключевым условием укрепления кадрового потенциала отечественной технической сферы и обеспечения ее лидирующих позиций в условиях глобальной технологической конкуренции.

Проблематика повышения привлекательности технических специальностей является предметом активных научных исследований как в отечественной, так и в зарубежной академической среде. Ученые изучают различные аспекты этой многогранной задачи, разрабатывая и апробируя комплексные стратегии профориентации и привлечения абитуриентов, методы формирования позитивного имиджа технических профессий, а также подходы к развитию международной академической мобильности студентов технических направлений.

В частности, отечественные специалисты в области педагогики и психологии образования исследуют эффективные модели профессиональной ориентации школьников, определяют оптимальные формы и технологии профориентационной работы. Они уделяют особое внимание изучению мотивационных факторов, влияющих на выбор технических специальностей абитуриентами, а также разработке инновационных образовательных программ, ориентированных на формирование интереса и осознанного выбора технических профессий.

Маркетинговые аспекты повышения привлекательности технических специальностей раскрываются в работах отечественных экономистов и специалистов по управлению персоналом. Они фокусируются на вопросах формирования позитивного имиджа инженерно-технических профессий, продвижения их бренда среди школьников и их родителей, применения современных технологий коммуникации и рекламных технологий для привлечения абитуриентов на технические направления.

Развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей исследуется российскими и зарубежными экспертами в области высшего образования. Они анализируют факторы,

мотивирующие студентов к академической мобильности, выявляют роль академической мобильности в профессиональном и личностном становлении будущих инженеров, а также разрабатывают модели эффективного управления международными академическими обменами.

Несмотря на активное изучение различных аспектов повышения привлекательности технических специальностей, многие вопросы остаются недостаточно проработанными, требуя дальнейших научных исследований и практических экспериментов. Это определяет высокую значимость данного направления для развития национальных систем инженерного образования и технологического лидерства страны.

Методы исследования. На сегодняшний день накоплен значительный опыт разработки и применения различных методов повышения привлекательности технических специальностей. Ведущие специалисты в области образования, маркетинга и управления персоналом предлагают комплексные стратегии, направленные на привлечение абитуриентов, формирование позитивного имиджа технических профессий и развитие международной академической мобильности студентов.

В сфере профориентации и привлечения абитуриентов широко используются интерактивные формы работы со школьниками - профессиональные пробы, инженерные мастер-классы, научно-технические олимпиады, хакатоны и другие мероприятия, позволяющие детям и подросткам погрузиться в специфику технических профессий. Эффективным инструментом также является организация производственных экскурсий на передовые промышленные предприятия, где школьники знакомятся с современными технологиями и могут пообщаться с успешными инженерами. Кроме того, активно внедряются образовательные программы предпрофессиональной подготовки, в рамках которых учащиеся получают возможность освоить базовые инженерные компетенции.

Для формирования позитивного имиджа технических профессий применяются технологии маркетинга и бренд-менеджмента. Ведущие технические вузы и работодатели реализуют масштабные рекламные кампании, продвигая престиж инженерной деятельности, успешные карьерные траектории и высокий уровень дохода технических специалистов. Широко используются цифровые каналы коммуникации - от профориентационных порталов и социальных сетей до вирусных видеороликов, демонстрирующих привлекательный образ современного

инженера. Особая роль отводится участию в международных выставках и конференциях, где демонстрируются достижения отечественной инженерной школы.

Развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей опирается на программы академических обменов, совместные образовательные проекты с зарубежными вузами-партнерами, летние школы и стажировки. Ведущие технические вузы активно интегрируются в глобальные академические сети, предлагая студентам широкие возможности для участия в международных исследовательских и инженерных проектах. Кроме того, реализуются программы привлечения иностранных студентов, обеспечивая им комфортные условия обучения и проживания, а также возможности для культурного и профессионального развития.

Безусловно, представленные методы требуют постоянного совершенствования и адаптации к меняющимся условиям. Вместе с тем, их эффективное внедрение способно обеспечить устойчивый рост интереса к техническим специальностям и закрепление статуса инженерных профессий как одних из самых престижных и востребованных на рынке труда.

Анализ и рекомендации по повышению привлекательности технических специальностей. Для эффективного решения задач по привлечению абитуриентов, формированию позитивного имиджа технических профессий и развитию международной академической мобильности студентов мы предлагаем следующие рекомендации:

В области профориентации и привлечения абитуриентов:

Активно внедрять в школьную программу практико-ориентированные курсы и мастер-классы, позволяющие учащимся попробовать себя в инженерной деятельности. Такие интерактивные формы работы способствуют осознанному выбору технических специальностей и развитию инженерного мышления у подрастающего поколения.

Организовывать регулярные экскурсии на передовые промышленные предприятия, где школьники могут познакомиться с современными технологиями, оборудованием и пообщаться с работающими там инженерами. Это позволит сформировать у подростков реалистичное представление об инженерной профессии и ее перспективах.

Разработать и внедрить в школах программы предпрофессиональной подготовки по техническим направлениям, включающие базовое освоение

инженерных компетенций. Такие образовательные треки обеспечат плавный переход учащихся в технические вузы и дадут им преимущество при поступлении.

Проводить профориентационные олимпиады, хакатоны и другие интеллектуальные соревнования, позволяющие выявлять и поддерживать талантливую молодежь, проявляющую интерес к техническим наукам.

В сфере формирования позитивного имиджа технических профессий:

Реализовывать масштабные рекламные кампании, направленные на популяризацию образа современного инженера как успешного, высокооплачиваемого специалиста, востребованного на рынке труда. Активно использовать возможности цифровых медиа для распространения подобного контента.

Организовывать участие технических вузов и работодателей в международных выставках, конференциях и других ключевых отраслевых мероприятиях, где можно продемонстрировать достижения отечественной инженерной школы и привлечь внимание целевой аудитории.

Развивать корпоративные программы профессиональной ориентации и наставничества, позволяющие студентам и молодым специалистам получать поддержку опытных инженеров и строить успешную карьеру.

Активно вовлекать в профориентационную работу известных выпускников технических специальностей, добившихся значительных успехов в своей деятельности. Их личные истории могут стать мощным мотиватором для школьников и абитуриентов.

В направлении развития международной академической мобильности:

Расширять масштабы программ академических обменов и совместных образовательных проектов с ведущими техническими вузами других стран. Это позволит студентам получить опыт международного сотрудничества и доступ к передовым инженерным разработкам.

Совершенствовать систему привлечения иностранных студентов в российские технические вузы, обеспечивая им комфортные условия обучения и проживания, а также возможности для культурной адаптации и профессионального развития.

Внедрять в образовательные программы дисциплины, проводимые на английском языке, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российских технических специалистов на глобальном рынке труда.

Поощрять участие студентов и аспирантов в международных исследовательских и инженерных проектах, предоставляя им необходимые ресурсы и возможности для профессионального роста.

Заключение

Реализация комплекса предложенных рекомендаций позволит существенно повысить привлекательность технических специальностей для современной молодежи. Интегрируя стратегии профориентации, формирования позитивного имиджа и развития международной академической мобильности, мы сможем обеспечить устойчивый приток талантливых абитуриентов в технические вузы, а также закрепить за инженерными профессиями статус одних из самых востребованных и престижных на рынке труда. Успешное решение этих задач станет важным вкладом в долгосрочное технологическое развитие страны и укрепление ее позиций в глобальной экономике.

Литература

1. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 64-67.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).
5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).
6. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 129-132.
7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
8. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических

- кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
 11. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
 12. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
 13. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
 14. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
 15. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
 16. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
 17. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
 18. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
 19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
 20. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
 21. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
 22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
 23. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
 24. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.

25. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
27. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
28. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
29. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
30. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
31. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
32. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
34. То'xtasinov, В. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
35. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
36. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
37. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o 'rta maktab o 'quvchilari o 'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
38. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
39. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.